

Одилова Феруза Нияткул кизи,
студентка Гулистанского государственного университета,
группа Экономика 71/23.
E-mail: feruzaodilova902@gmail.com
Тел.: +998 97 569 00 11.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В данной статье анализируются особенности и факторы инновационного предпринимательства, место и его роль в развитии современной экономики, вопросы привлечения иностранного капитала для развития новых видов производств и сфер.

Ключевые слова: инновация, предпринимательство, сфера, знание, капитал, новизна, локализация, эффективность, инвестиция.

ES OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP

This article analyzes the features and factors of innovative entrepreneurship, its place and role in the development of the modern economy, issues of attracting foreign capital for the development of new types of production and spheres.

Keywords: innovation, entrepreneurship, sphere, knowledge, capital, novelty, localization, efficiency, investment.

ИННОВАЦИОН ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ушбу мақолада инновацион тадбиркорликни ривожланиш хусусиятлари ва омиллари, унинг замонавий иқтисодиётни ривожлантиришдаги ўрни ва роли, ишлаб чиқаришнинг янги турлари ва соҳаларини ривожлантириш учун хорижий капитални жалб қилиш масалалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: инновация, тадбиркорлик, соҳа, билим, капитал, маҳаллийлаштириш, янгилик, самарадорлик, сармоя.

Введение

С ростом уровня развития экономики возрастает значение использования нововведений в широких масштабах. Можно выделить две основные формы предпринимательства: создание и экономическая реализация новшеств (инновационное предпринимательство) и чисто рыночное предпринимательство (маркетинг в широком его понимании). Наиболее полно сущность предпринимательства проявляется в нововведениях, где создается новая, ранее не существовавшая комбинация факторов производства (новая производственная функция) [1]. К сожалению, важнейшее конкурентное преимущество – уровень развития науки и интеллектуальная продукция (патенты, ноу-хау, информация) используются в нашей практике исключительно слабо. Практически по всем позициям основная масса гражданской продукции явно уступает зарубежным аналогам. Ключевым, стратегическим фактором обеспечения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей с высоко-качественной и сходной по цене импортной продукцией, которая, стоит

отметить, неуклонно возрастает, является технологическое перевооружение отечественных промышленных предприятий. В данных условиях инновационный вариант экономического развития нашей республики является безальтернативным. Освоение высоких технологий в промышленности, а также в социальной сфере, и выпуск новой наукоемкой продукции, оказание специфических услуг являются основополагающими условиями устойчивого экономического роста для республики.

Анализ литературы

Процесс поддержки и развития предпринимательства, в том числе проблемы его инновационной модели исследованы такими зарубежными учеными, как Н. Кондратьев, Й. Шумпетер, Б.Санто, П. Сорокин, С. Кузнец, Г.Меньш, Б.Н. Кузык, Ю.Б. Яковец, И.Н.Герчигова, В.Н Лапин, А.К. Казанцев, Р.Фатхудинов. Проблемы организации предпринимательской деятельности в нашей стране и формы её проявления также изучены отечественными учеными экономистами, такими как А.В. Вахабов, Р.Р. Хасанов, Б. Салимов, Д.Н. Акабиров, С.А. Салихов, Р.Х. Эргашев, Ш. , Н. Ризаев, Т. Тошпулатов, Т.Ф. Расулев, А. Маматов, М.Т.Алимовой, Т. Джураев и другие ученые [2].

Современная общая теория предпринимательства базируется на общих выводах Й.Шумпетера о предпринимателе как «созидающем разрушителе», его роли в переходе от одной экономической системы к другой, от одного качественного состояния к другому, которое он трактовал как процесс развития [3]. По мнению другого известного ученого, инновации служат специфическим инструментом предпринимательства, причем не инновации сами по себе, а направленный организованный поиск новшеств, постоянная нацеленность на них предпринимательских структур [4].

Методология исследования

При выработке научно обоснованных выводов и рекомендаций на основе детального анализа проблемы, поднятой в научной статье, систематизации результатов анализа используются такие методы, как научная абстракция, диалектическое исследование, анализ и синтез, индукция и дедукция.

Анализ и результаты исследования

Предпринимательство можно определить как творческую деятельность, направленную на поиск новых сфер вложения капитала, создание новых и совершенствование имеющихся продуктов, производств, развитие собственных преимуществ, эффективное использование различных возможностей для получения прибыли.

За последние семь лет в нашу страну привлечено более 78 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Принят закон о государственно-частном партнерстве, реализуется более тысячи проектов. В нашей стране начато производство 1800 видов новой продукции. Сегодня во всех отраслях реализуется 366 крупных проектов на сумму 140 миллиардов долларов. В рамках инвестиционных проектов ежегодно импортируется оборудование, сырье и строительные материалы на сумму 15 миллиардов долларов. Каждый из них имеет потенциал для увеличения доли локализованной продукции. Например, в соответствии с программой развития энергетики до 2030 года будет построено 164 энергетических объекта со стоимостью 36 миллиардов долларов, 88 из них будут созданы на основе государственно-частного партнерства [5].

При этом предпринимательство характеризуется обязательным вовлечением инновационного момента – будь то производство нового для рынка товара, смена профиля деятельности или основание нового предприятия, или отрасли [6].

Особое значение для понимания сущности предпринимательства имеет точка зрения американских экономистов К. Р. Макконнелла и С. Л. Брю, которые выделили четыре взаимосвязанные функции предпринимателя:

- предприниматель берет на себя инициативу соединения ресурсов – земли, капитала и труда – в единый процесс производства товаров и услуг;
- предприниматель берет на себя разработку и принятие основных решений в процессе ведения бизнеса, т.е. тех операций, которые и определяют курс деятельности предприятия, направления развития бизнеса:
- предприниматель – это новатор, лицо, стремящееся производить новые продукты (услуги), разрабатывать новые производственные технологии или вводить новые формы организации и развития бизнеса:
- предприниматель берет на себя риск, возникающий при осуществлении предпринимательской деятельности, так как получение прибыли для предпринимателя не гарантировано, вознаграждением за затраченное время, усилия и способности могут быть как прибыль, так и убытки. При этом предприниматель рискует не только своим временем, трудом и деловой репутацией, но и вложенными денежными средствами [7].

Таким образом, новаторство является одной из функций предпринимателя, и соответственно, оно должно присутствовать в предпринимательской деятельности всегда.

По словам Й. Шумпетера, «...задача предпринимателей – реформировать и революционизировать способ производства путем внедрения изобретений, а в более общем смысле через использование новых технологий для производства новых товаров или прежних товаров, но новым методом благодаря открытию нового источника сырья или нового рынка готовой продукции – вплоть до реорганизации прежней и создания новой отрасли промышленности...» Таким образом, Й. Шумпетер считает, что новаторство и новизна являются неотъемлемой чертой предпринимательства [8].

Действительно, поиск новых идей и их реализация – это одна из самых важных, но при этом и сложных задач предпринимателя, потому что в данном случае от предпринимателя требуется не только умение творчески мыслить и находить новые решения, но и мыслить перспективно, предвидя будущие потребности, которые формируются в обществе. Следовательно, задача предпринимателя - новатора – реформировать способ производства путем внедрения изобретений, а в более общем смысле – путем использования новых

технологических возможностей для производства принципиально новых товаров или производства старых товаров новыми методами благодаря открытию нового источника сырья или нового рынка готовой продукции – вплоть до создания новой отрасли экономики.

Следует отметить, что любая инновационная деятельность является предпринимательской, так как основана на поиске новых идей (от нового продукта до новой структуры) и их оценке; поиске необходимых ресурсов; создании и управлении предприятием; получении денежного дохода и личном удовлетворении достигнутым результатом. Однако не всякое предпринимательство признается инновационным, а лишь такое, которое позволяет извлечь предпринимательский доход в результате создания, использования или диффузии инновационного продукта. К субъектам инновационного предпринимательства относятся предприятия и организации, осуществляющие инновационную деятельность.

В соответствии с этим выделяются две модели предпринимательства. Первая модель – классическое предпринимательство (традиционное, репродуктивное, рутинное), нацеленное на организацию деятельности с расчетом на максимальную отдачу ресурсов, имеющихся в распоряжении предпринимательской организации. Именно в рамках классической модели предпринимательства формируется концепция управления ростом производства, реализация которой требует времени для проведения ряда мероприятий за счет внешних для предпринимательской фирмы факторов – субсидирования, поддержки со стороны государства. Кроме этого, приводятся в движение внутренние резервы фирмы для повышения эффективности ее деятельности.

Вторая модель – инновационное предпринимательство, предполагающее поиск новых путей развития предприятия, что позволяет говорить о концепции управления ростом, или инновациями. Инновационное предпринимательство полностью основывается на инновациях, поэтому результат такой деятельности – либо новый товар, либо товар с принципиально новыми характеристиками или свойствами, либо новые технологии.

Под инновационным предпринимательством понимается процесс создания и коммерческого использования технико - технологических нововведений. Как правило, в основе предпринимательской деятельности лежит нововведение в области продукции или услуг, позволяющее создать новый рынок, удовлетворить новые потребности. Инновации служат специфическим инструментом предпринимательства, причем не инновации сами по себе, а направленный организованный поиск новшеств, постоянная нацеленность на них предпринимательских структур.

П. Друкер отмечает, что «предпринимателей отличает инновационный тип мышления. Инновационность особый инструмент предпринимательства» [9]. Анализ деятельности фирм, успешно ведущих инновационную деятельность, показывает, что основным мотивом для разработки инноваций является желание и стремление руководства вести стратегическую деятельность вообще и осуществлять инновационную в частности. Другими словами, на фирме должен быть лидер-новатор, который готов выделить ресурсы на разработку продукции и постоянно заинтересовывать в инновациях весь персонал. Из мирового опыта известно, что стремление к новациям таких известных менеджеров, как Билл Гейтс из компании Microsoft, Акио Морито из Sony, Джека Уэлча из General Electric, привело их компании к мировому лидерству.

Список литературы

1.В.Я. Горфинкель, В.А. Швандар Курс предпринимательства [Электронный ресурс].
Режим доступа: <http://bibliotekar.ru/biznes-39/77.htm>.

2.Акабиров Д.Н. Инновационная стратегия (уч.пос.) – Т.:Иқтисодиёт, 2011г. – 352 стр.;
Санто Б. Инновация как средство экономического развития: Пер. с венг./ Общ. ред. и
вступ.ст. Б.В.Сазонова. – М.: Прогресс, 1990. – 296 с.; Водачек Л., Водачкова О. Стратегия
управления инновациями на предприятии: Сокр. пер. со словац./Авт.предисл. В.С.
Рапопорт. – М.: Экономика, 1989. – 167с.; Лапин В.Н. Социальные аспекты управления
нововведениями // В сб.: Проблемы управленческих нововведений и хозрасчётного
экспериментирования. Всероссийская научно-практическая конференция. – Таллин, 1981.
– 23 с.; Казанцев А.К., Миндели Л.И. Основы инновационного менеджмента. Теория и
практика. Учебник.-М.:Экономика, 2004.; Шумпетер Й.Теория экономического развития.
М. — «Эксмо», 2007.; Алимova М.Т. Основы инновационной деятельности: Учебное
пособие /Самаркандский институт экономики и сервиса. Самарканд, Издательство
ООО «STAR-SEL», 2022 – 428 стр.

3.Корсун Т.А., Бадмаева С.Ю. Инновационное предпринимательство: сущность и
особенности.//Вестник ЗабГУ, 2022.Т.28.№2, 84-90 стр.

4.Крутилина С.Ф. Инновационное предпринимательство. Текст. Электрон.//Современные
научные исследования и инновации. 2013.№5.

5.Доклад Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева на собрании, посвященное
вопросам локализации, государственно-частного партнерства и привлечения иностранных
инвестиций. 22.10.2024г.//https://t.me/Press_Secretary_Uz

6.Алимova М.Т. Основы инновационной деятельности: Учебное пособие /Самаркандский
институт экономики и сервиса. Самарканд, Издательство ООО «STAR-SEL», 2022. 428 с

7. Economics: Principles, problems and policies / С. R. McConnell, S. L. Brue. — New York,
1990 : [пер. с [англ.](#)] / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. — М. : [Республика](#), 1992. — Т. 1. —
С. 12–14. — 399 с. — 10 000 экз. — [ISBN 5-250-01534-4](#).

8. Шумпетер Й.Теория экономического развития. М. — «Эксмо», 2007.

9.Друкер П. Бизнес и инновации.- М.: «[Вильямс](#)», 2007. — С. 432. — [ISBN 0-88730-618-7](#).

Сагторкулов Обидкул Турдикулович
к.э.н., и.о.профессора кафедры Экономика,
Гулистанский государственный университет

e-mail: obidkul_2011@mail.ru

телефон раками (99)-4708525,

(93)-325-85-25 телеграмм